

ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DA ARBORIZAÇÃO NA RODOVIA PA-275 EM PARAUAPEBAS, PARÁ, BRASIL

QUALI-QUANTITATIVE ANALYSIS OF ARBORIZATION ON THE HIGHWAY PA-275 IN PARAUAPEBAS, PARÁ, BRAZIL

Paulo Pereira dos SANTOS¹; Renata Moreira LIMA²; Rafaela Leal FERREIRA³; Raquel Feitosa de ARAUJO⁴; Milayne Raissa da Silva de Jesus⁵; Carlos Alberto de Sousa NOGUEIRA⁶.

A arborização tem uma grande importância no ambiente urbano, proporcionando aos habitantes diversos benefícios. Para que a população usufrua da arborização e faça uso dos seus serviços ambientais, é necessário que seja planejada e estudada, através da realização de inventários arbóreos, que podem subsidiar o manejo adequado. O objetivo deste trabalho foi qualificar e quantificar a arborização da Rodovia PA-275 em Parauapebas, Pará, Brasil, por meio de um inventário arbóreo, identificando os principais problemas relacionados à fitossanidade. A paisagem urbana analisada é composta por dois canteiros, um entre a Rua F e a Rodovia PA-275, e o outro entre a Rodovia PA-275 e a Rua E. Foi escolhido para a coleta de dados o segundo canteiro, que faz limite com a Rua E, por apresentar uma quantidade menor de construções (quadras de esporte, estacionamentos, etc.) dentro do espaço destinado aos canteiros. O trabalho foi realizado por meio da montagem de 10 parcelas temporárias de 50 x 25 m com espaçamento de 30 m entre as parcelas. Os dados foram coletados no mês de setembro de 2017 em um formulário específico contendo as informações necessárias para a realização da pesquisa. A identificação das espécies foi realizada pelo nome vulgar e por consulta à literatura. Os parâmetros avaliados foram: fitossanidade (ataque de pragas insetos/plantas); injúrias mecânicas, conflito com a fiação elétrica, danos na calçada, diâmetro à altura do peito (DAP), altura da primeira bifurcação e situação das podas realizadas. Foram avaliados 255 indivíduos, distribuídos em 17 espécies e 06 famílias botânicas. Os resultados mostraram que a espécie predominante é a *Handroanthus heptaphyllus* (ipê-rosa), com 209 indivíduos, correspondendo 81,96%, ultrapassando o percentual de espécies recomendado para a arborização. Estão inseridos entre o intervalo de 16 a 29 cm, 51,37% do total de indivíduos, caracterizando-se como jovens. A maioria das árvores inventariadas estava com altura da primeira bifurcação de acordo com a altura ideal de 1,80 m. Em 29,41% encontravam-se com a presença de tocos remanescentes, resultantes de poda mal realizada, tornando-se vulneráveis a pragas e doenças. Estavam atacados por fungos e insetos 5,09% das árvores inventariadas, 43,14% apresentaram injúrias mecânicas, 5,49% estavam em conflito com a fiação elétrica e 2,35% das árvores causaram danos na calçada. Conclui-se que a arborização analisada apresenta uma considerável quantidade de erros relacionados ao manejo e planejamento. Além disso, percebe-se a necessidade de um serviço especializado em técnicas de poda e conhecimento de combate a pragas e doenças, possibilitando um manejo adequado.

Palavras-chave: Fitossanidade, Manejo adequado, Paisagem urbana.

¹ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: paulosantosletras@gmail.com

² Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: reeflorestal@gmail.com

³ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: rafaferreira3096@gmail.com

⁴ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: Raquel.Feitosa@live.com.

⁵ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: milaynerai@gmail.com

⁶ Mestre em Ciências Florestais, docente UFRA - *Campus* Parauapebas, e-mail: csnalberto@hotmail.com